

zborník

NEHMOTNÉ STATKY INTERDISCIPLINÁRNE - VÝZVY NA ROK 2025

Čiernik, Daňko, Ťažká (zost.)

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského
v Bratislave

NOVÉ HORIZONTY KONTRAKTÁCIE: VYUŽITIE UMELEJ INTELIGENCIE PRI TVORBE OBCHODNOPRÁVNÝCH ZMLÚV ¹

NEW HORIZONS IN CONTRACTING: ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DRAFTING OF COMMERCIAL CONTRACTS

Peter Lukáčka, Dominika Pintérová, Martin Daňko²

Abstrakt: Vývoj umelej inteligencie zásadne ovplyvňuje obchodné právo, ktoré ako dynamická disciplína čelí novým výzvam v 21. storočí. Dochádza k zmene tradičnej paradigmy uzatvárania a plnenia zmlúv, keďže automatizované systémy čoraz častejšie participujú na vyjednávaní, generovaní i monitorovaní zmluvných vzťahov. Príspevok sa sústreďuje na využitie umelej inteligencie pri tvorbe obchodnoprávných zmlúv a skúma nové teoretické a praktické horizonty v ich interpretácii. Pozornosť sa sústreďuje na potenciál umelej inteligencie pri automatizovanej kontraktácii, jej prínosy z hľadiska efektívnosti, nákladov a dostupnosti právnych služieb, ale aj na riziká, ktoré tento prístup prináša. Analyzuje kľúčové právne otázky spojené s platnosťou a autonómiou zmluvných strán, problematiku zodpovednosti za obsah zmluvy vytvorenej alebo modifikovanej AI, ako aj širšie implikácie digitalizácie kontraktačného procesu vo vzťahu k právam duševného vlastníctva. Cieľom príspevku je prispieť k diskusii o tom, či a ako môže umelá inteligencia obohatiť, resp. transformovať tradičné chápanie kontraktácie v obchodnom práve.

Kľúčové slová: umelá inteligencia, obchodnoprávne zmluvy, kontraktačný proces, právna zodpovednosť, digitalizácia práva, práva duševného vlastníctva.

Abstract: The development of artificial intelligence is fundamentally reshaping commercial law, which, as a dynamic discipline, faces new challenges in the 21st century. The traditional paradigm of contract formation and performance is undergoing change, as automated systems increasingly participate in the negotiation, drafting, and monitoring of contractual relationships. This paper focuses on the use of artificial intelligence in the drafting of commercial

¹ Táto práca je financovaná z prostriedkov EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu Umelá inteligencia pre právnické profesie (AILE) č. 09105-03-V02-00038

² Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva